

Studienarbeit Modul --

Anwendungen des Neve 1073 in der zeitgenössischen Tontechnik

Modul: Current Topics in Research and Practice
Kurs: Creative Media – Audio Engineering
Dozent: Dr. Lars Ritter
Campus: Online

Student: Raik Menzel
Matrikelnummer: 350969
Semester: 01
Email:
Phone:
Date: 14.01.2023

Declaration of Authorship

I hereby declare that the paper submitted is my own unaided work. All direct or indirect sources used are acknowledged as references.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt und indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a long horizontal stroke ending in a small hook.

Raik Menzel

14.01.2024, Borken

Content

Abstract	4
1 Einleitung.....	5
2 Definition und Nutzung von Mikrofonverstärker.....	6
3 Der Neve 1073 im Überblick	7
3.1 Verstärkerbasis und Klangcharakteristik	8
3.2 Funktionen und Bedienung des Neve 1073SPX	10
4 Obertöne und Verzerrung in der Musik	12
4.1 Verzerrung und die Entstehung von Obertönen	13
4.2 Darum sind Verzerrung und Obertöne so wichtig.....	14
5 Nutzung des Neve 1073SPX	15
5.1 Analogvariante des Neve 1073SPX.....	16
5.2 Digitale Emulation des Neve 1073	17
6 Literaturverzeichnis.....	19
Abkürzungsverzeichnis	23
Abbildungsverzeichnis	24

Abstract

Die Musikszene befindet sich kontinuierlich im Wandel, insbesondere durch die Einführung der digitalen Produktionsmethoden, was eine grundlegende Veränderung der Musikproduktion zur Folge hat. Vor dem Jahr 1990 war die Musikproduktion überwiegend analog. Dies führte zu organischen und natürlichen Klangbildern. Im Gegensatz dazu ist die heutige musikalische Produktion im Regelfall digital, welches als sauberes, jedoch unnatürliches Klangbild wahrgenommen wird. In der Regel ist die Lösung für diese Aufgabe die gezielte Erzeugung von harmonischen Obertönen, das sogenannte Saturieren bzw. Sättigen oder auch Verzerren. Ein Werkzeug, um harmonische Obertöne zu generieren, ist der Mikrofonvorverstärker, auch Mic-Preamp genannt. Seit der Herstellung im Jahr 1970 in England, nimmt der Neve 1073 eine prominente Stellung ein. Der Neve 1073 basiert auf Transistoren und wurde von Rupert Neve entwickelt, der als Visionär auf seinem Gebiet galt. Neves beispiellose Schaltung und Klangsignatur, der auch als Neve-Sound bekannt ist, haben seit der Entwicklung einen unentbehrlichen Platz in Tonstudios. In der heutigen Zeit besteht die Möglichkeit durch die Digital Audio Workstation (DAW) analoge Effektgeräte als externe Effekte zu integrieren. Somit ist in diesem Kontext der Neve 1073 das Bindeglied zwischen digitaler Arbeitsweise und analoger Klangästhetik. Seit der Weiterentwicklung der digitalen Technologien und der Entwicklung von Plugins stehen auch für den Neve 1073 digitale Lösungen und Emulationen von den verschiedensten Herstellern zur Verfügung. Die Rolle dieser Plugins ist identisch zu denen der analogen Vorbilder, die Erzeugung von harmonischen Obertönen. In dieser Studienarbeit wird der Autor auf die Auswirkung des Neve 1073 auf die zeitgenössische Tontechnik eingehen. Der Fokus liegt auf den technischen Aspekten und klanglichen Eigenschaften des Neve 1073.

1 Einleitung

Mikrofonvorverstärker sind für Audio-Engineers, Mastering-Engineers und Musikproduzierende Werkzeuge, die für die Klangformung relevant sind. (Horn, 2012) Die Klangcharakteristiken dieser Mikrofonvorverstärker werden genutzt, um Audio-Signale einzigartig zu gestalten und zu färben. (Schweitzer, kein Datum) Eines dieser Mikrofonvorverstärker ist der Neve 1073. Der Neve 1073 hat eine prominente Stellung unter Muskschaffende und Bands, die den Neve 1073 bereits nutzten, sind die *Rolling Stones*, *Elton John*, *Black Sabbath* und *Michael Jackson*. (Kaiser, 2016) Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit der Anwendung des Neve 1073 in der zeitgenössischen Tontechnik. Dies beinhaltet die Geschichte dieses Mikrofonvorverstärkers und seine Entwicklung. Es werden die Produktlinie bzw. die verschiedenen Modelle des Neve 1073 und die Integration in die heutige Musikproduktion beleuchtet, spezifisch geht der Autor auf den *Neve 1073SPX* ein. Es werden die technischen Beschaffenheiten und Funktionen beleuchtet. Neben der semiparametischen EQ (Equalizer)-Einheit wird hauptsächlich die Mikrofonvorverstärkungseinheit betrachtet, diese stellt durch die patentierten Marinair Transformatoren eine Besonderheit in der Musikbranche dar. (AMS Neve Ltd, n.d.) Durch die Baubeschaffenheit des Transistors kommt es zu einem Klangcharakter, der durch Sättigung bzw. Verzerrung und Generierung von harmonischen Obertönen entsteht. (Klostermann, 2023) In der Musikszene ist dieser als Neve-Sound oder British-Sound bekannt. (Thoma, 2022) Diese Form der Klangästhetik machen sich viele Audio-Engineers zunutze, so auch der Autor. Die Musikbranche befindet sich durch die digitale Weiterentwicklung stetig im Wandel, dadurch sind auch digitale Emulationen des Neve 1073 verfügbar. (Hahn, 2023) Diese werden auf ihre Ähnlichkeiten zum originalen Neve 1073SPX untersucht. Dieser Vergleich bezieht sich auf die Funktionsweise und Klangeigenschaften. Das Ziel dieser Studienarbeit ist es, die Nutzung und die klanglichen Effekte, in Bezug auf die Generierung von harmonischen Obertönen, des Neve 1073 zu präsentieren. Dieses Ziel wird erreicht, indem die technischen Funktionen und Effekte dargestellt werden.

2 Definition und Nutzung von Mikrofonverstärker

Mikrofonvorverstärker, auch Mikrofon-Preamp genannt, sind elektronische Geräte, die für die Verstärkung von schwachen Mikrofon-Signalen gedacht sind. (Inglis, 2015) Mikrofone geben typischerweise ein schwaches Signal aus, insbesondere Dynamische- und Kondensatormikrofone. (Metzen, 2012) Der Mikrofon-Preamp verstärkt dieses Signal, ohne weiteres Rauschen hinzuzufügen. (Ballou, 2008) Ursprünglich wurde der Mikrofonvorverstärker, in diesem Fall der Neve 1073, für Mischpulte entwickelt, durch diverse Weiterentwicklungen sind diese auch als externe Geräte verfügbar und nutzbar. Der Mikrofonvorverstärker nimmt im Bereich Aufnahme, Audioproduktion und Bühnenaufbauten eine wichtige Rolle ein, um zu gewährleisten, dass die Audioqualität eine hohe ist und sie der Anforderung der weiteren Audioverarbeitung gerecht wird. (AMS Neve Ltd, n.d.) Der Mikrofonvorverstärker wurde ursprünglich für die Steigerung der Signalqualität entwickelt, dieses Problem ist durch die digitalen Arbeitsmethoden und hochwertige integrierte Mikrofonvorverstärkern in Audio-Interfaces in der heutigen Musikproduktion nicht mehr präsent. Seit der Digitaltechnik haben die Klangbilder sich in Richtung Transparenz, Klarheit und einen unnatürlicherweise fehlerfreien Klang entwickelt. Der Mikrofonvorverstärker bietet allerdings durch die Schaltungen und technischen Beschaffenheiten den Vorteil, eine Klangfärbung zu erzielen, dieser Aspekt wird von Audio-Engineers, Mastering Engineers und Musikproduzierende verwendet, um Klangformung zu betreiben. (Meggers, 2023) Es gibt zwei Arten von Mikrofonvorverstärker, auf der Basis von Röhren oder Transistoren. Zusätzlich gibt es das gesonderte Hybrid-Design, welches beide Techniken miteinander vereint. Der Röhren-Mikrofonvorverstärker wird von Muskschaffenden als natürlich, warm und rund beschrieben. Hingegen wird der Transistor-Mikrofonvorverstärker als klar, transparent und offen beschrieben. Der Effekt, den beide Technikarten erzielen, ist die Sättigung bzw. Verzerrung. So bringt jeder dieser Arten eine einzigartige Färbung und Schaltung mit, die sich je nach Hersteller und Modelltyp unterscheidet. (Mavridis, 2019) Es liegt an der Präferenz und des Einsatzzwecks des Muskschaffenden, welche Variante des Mikrofonvorverstärker gewählt wird. Es sollte also ausprobiert werden, was klanglich dem Muskschaffenden zusagt, da dies zu einer Verbesserung des Sounds z.B. bei Snare und Base-Drum führen kann. (Waldecker, 2022) Die Färbung wird somit verwendet, um die negativen Klangaspekte der Digitaltechnik auszuhebeln und den Klang in die Richtung zu formen, sodass dieser von Hörerenden als positiv wahrgenommen wird. (Meggers, 2023) Eines dieser Gerätschaften ist der Neve 1073, der zwar auf Transistoren basiert, aber untypische Klangeigenschaften mit sich bringt. (Klostermann, 2018)

3 Der Neve 1073 im Überblick

Der Neve 1073 wurde 1970 von *Rupert Neve* in England entwickelt, ursprünglich wurde dieser als Mikrofoneinheit für das Wessex A88 Mischpult gebaut. Durch die Beliebtheit des Mikrofonvorverstärkers kam dieser im selben Jahr als externe Einheit auf den Markt. Der Neve 1073 hat durch seine weitreichende Verbreitung und seine einzigartige Klangeigenschaft eine prominente Stellung unter Musikschaaffenden. Auch wenn der Neve 1073 technisch für Instrumente geeignet ist, wird dieser eher für Gesangsaufnahmen und Schlagzeug-Aufnahmen verwendet. (AMS Neve Ltd, n.d.) Der AMS Neve 1073SPX ist die 19"-Variante und bietet die typische mono Mikrofonvorverstärkungs-Einheit mit Phantomspeisung, eine EQ (Equalizer)-Einheit inklusive low-cut bzw. Trittschalldämmungs-Funktion, trafosymmetrierte Ein- und Ausgänge, eine ground-lift Funktion für die Verhinderung von Brummschleifen, einen Pad-Schalter, um den Pegel abzuschwächen, eine LED-Anzeige für das Vermeiden von Übersteuerung und die Funktion, den EQ vor oder nach der Verstärkung zu schalten. (Klostermann, 2018)

Abbildung 1 Der Neve 1073SPX mit seinen Funktionen, Quelle: Eigene Illustration

Der Pad-Schalter ist eine Funktion, die viele Mikrofonvorverstärker bieten und ist relevant, falls die Amplitude eines Signals zu hoch ist. (Dittmar T. , 2012) Zusätzlich gibt es weitere Versionen des Neve 1073, die Variante Neve 1073DPX ist die Stereo-Variante des Neve 1073SPX. (Steinwachs, 2022) Der Neve 1073N ist die Kompakt-Variante des 1073SPX. (Hoffmann, 2023) Der Neve 1073DPA ist eine weitere Stereo-Variante, der Unterschied zum Neve 1073DPX ist, dass der Neve 1073DPA keine EQ-Einheit besitzt. (Tschernuth, 2018) Der Neve 1073LB ist die 500er Variante für die sogenannten Lunchboxen. (Bieger, 2013) Lunchboxen sind für das individuelle Zusammenstellen von 500er Modulen innerhalb eines Gehäuses gedacht. (Dittmar T. , 2018) Das leistungsstärkste Modell aus der Reihe ist der Neve 1073OPX, dieser bietet zusätzlich zu den Standardfunktionen des Neve 1073SPX acht Eingänge und eine Recall-Funktion, die es ermöglicht, die Einstellung aus einem vorherigen Projekt wiederherzustellen. (Bauer, 2020) Innerhalb der Studienarbeit bezieht sich der Autor hauptsächlich auf den AMS Neve 1073SPX. Es wurde bereits versucht, den Neve 1073 zu klonen, andere Firmen schaffen es allerdings nicht, den Klangcharakter nachzubilden, dies liegt an den integrierten Marinair Transformatoren. (AMS Neve Ltd, n.d.)

3.1 Verstärkerbasis und Klangcharakteristik

1964 entwickelte *Rupert Neve* den *Marinair* Transformator, der auch heute noch in dem *Neve 1073SPX* verwendet wird. Der *Marinair* Transformator ist patentiert und einzigartig in seiner Bauweise. Unternehmen versuchen den Transformator zu kopieren, allerdings unterliegt dieser einem Firmengeheimnis. Der *Marinair* Transformator ist der Hauptgrund für die einzigartigen Klangeigenschaften des *Neve 1073*. (AMS Neve Ltd, n.d.)

Abbildung 2 ausgebauter *Marinair* Transformator, Quelle: <https://www.ams-neve.com/about-marinair/>

Typischerweise wird der Klang des Transformators als klar und offen beschrieben. Bei dem *Neve 1073* verhält es sich anders, dieser wird als rockig, präsent, cremig, rund und warm beschrieben, welches Muskschaffende als positiv empfinden. (Klostermann, 2018) Wenn ein Mikrofon-Signal durch den *Neve 1073* verstärkt wird, kommt es zur Sättigung bzw. Verzerrung des Signals. Wenn dieser Effekt moderat genutzt wird, wird dieser von Hörenden als positiv gewertet. Setzt man diesen Effekt zu stark ein, führt dies zu einer Übersteuerung. (Bieger, 2013) Zusätzlich hat der genannte Effekt, bezogen auf die *Hi-Hat*, den Vorteil, dass Musikproduzierende das Signal besser in den Mix integrieren können. (Kaiser, 2016) Aus genannten Gründen hat der *Neve 1073* einen hohen Stellenwert unter Muskschaffenden. Ein weiterer, wichtiger Faktor ist der semiparametrischer EQ, dieser wird, bezogen auf den *high-shelf*, als seidig gewertet. Durch diese Klangeigenschaften gewann der *Neve-EQ* an Popularität bei Musikproduzierenden und Muskschaffenden. (Mavridis, 2020)

Durch die Beliebtheit dieser EQ-Einheit, kam der Neve 1073LBEQ als alleinstehende Einheit auf den Markt. (Bieger, 2013) In der heutigen Zeit, in der hauptsächlich digital gearbeitet wird, kommt es zu dem Aspekt, dass Stimmenaufnahmen fehlerfrei editiert werden. Auf den Blick der heutigen Musikproduktion lässt sich feststellen, dass alles perfekter ist, als es in der Realität der Fall ist. Was Hörende und Musikproduzierende bemängeln ist, dass die Natürlichkeit verloren geht. (Meggers, 2023) Der Mikrofonvorverstärker bietet die Möglichkeit, diese Art der Natürlichkeit wiederherzustellen. Dieser Effekt entsteht durch die Sättigung und das Hinzufügen von harmonischen Obertönen. Dies ist eine weitere Funktion des Neve 1073. (Thoma, 2022)

3.2 Funktionen und Bedienung des Neve 1073SPX

Die wichtigsten Funktionen des Neve 1073 sind der Gain-Regler, der für die Verstärkung und die Sättigung zuständig ist und die EQ-Einheit, die für das Filtern und Bearbeiten des eingehenden Audio-Signals gedacht ist. Die EQ-Einheit ist semiparametrisch, dies bedeutet, dass sich der Frequenzbereich auf festgelegte Parameter einstellen lässt, wohingegen der Q-Faktor, oder auch Gütefaktor genannt, vom Hersteller festgelegt und nicht variabel ist. Die Ausnahme ist das Höhenband, dies ist ein festgelegter high-shelf auf 12Khz (Kilohertz). Der EQ ist insgesamt in 3-Frequenzbändern unterteilt, einem High-Frequency-Regler, einem Mid-Frequency-Regler und einem Low-Frequency-Regler. Somit lassen sich Eingangssignale simpel, aber effektiv bearbeiten. Zusätzlich lässt sich noch ein Low-Cut Filter hinzuschalten, dieser ist variabel und lässt sich auf Werten zwischen 50-300Hz (Hertz) festlegen. Der EQ hat ein hohes Ansehen in der Musikbranche und wird von Musikproduzierenden geschätzt. Dies liegt zu einem an der simplen Bedienung, zum anderem an der Klangeigenschaft.

Abbildung 3 Die EQ-Einheit und der Gain Regler des Neve 1073SPX, Quelle: Eigene Illustration

Der Neve 1073SPX besitzt einen roten Drehregler, der in 5dB (Dezibel) schritten einrastet. Das obere rechte Drittel ist für den Line-Eingang, der Rest der Einheit ist für die Mikrofonvorverstärkung gedacht. (Klostermann, 2018) Der Line Eingang ist relevant für die heutige Musikproduktion, denn dieser erlaubt es, dass bereits aufgenommene Signale mit dem Gerät bearbeitet werden können. Dadurch ist es möglich, Audiosignale, die nicht im Studio aufgenommen worden sind, nachträglich zu bearbeiten. (TEACHES, 2023) Dies ist essenziell für Audio-Engineers und Mastering-Engineers, die keine Aufnahmemöglichkeit mehr bieten und Ihre Aufträge über das Internet beziehen und zugesendet bekommen. (Kaiser, 2020)

Abbildung 4 Die Ein und Ausgänge des Neve 1073SPX, Quelle: Eigene Illustration

Je nach Geschmack der Muskschaffenden ist es möglich, eine höhere oder niedrigere dB Anzahl des Gain-Reglers zu wählen, je höher die dB-Anzahl, desto höher wird die Zuführung von harmonischen Obertönen und der Effekt der Sättigung. (Klostermann, 2018)

4 Obertöne und Verzerrung in der Musik

Obertöne und Verzerrung sind ein relevanter Bestandteil von Musikproduktionen. Der Effekt der Verzerrung wird überwiegend für die Klangformung verwendet. (Horn, 2012) Dieser Effekt kann moderat in Form der Sättigung auftreten, oder deutlich hörbar in Form von Verzerrung bis zur Unkenntlichkeit des Signals. Sättigung wird von Hörenden als warm und rund empfunden, zusätzlich sorgt die Verzerrung dafür, dass ein Signal komplexer und vielschichtiger wird. Ein typisches Beispiel wäre die E-Gitarre im Metal-Bereich, diese wird stark verzerrt, dieser Effekt ist unter dem Namen Distortion bekannt. Kreative Effekte sind ebenfalls möglich. (Könemann, 2017). Der Effekt der Distortion muss aber nicht zwingend im Vorverstärker erzeugt werden. (Clark, 2011) Innerhalb der Musikproduktion ist die Sättigung auch relevant für die Platzierung von Audiosignalen im Mix. (Connaghan, 2022) Ein typisches Beispiel für diese Anwendungen ist die Bassgitarre. Dadurch, dass die Bassgitarre ihre Hauptfrequenz im Bassbereich hat, ist diese auf kleinen Lautsprechern, wie z.B. einem Küchenradio, nicht hörbar. Denn die Hauptfrequenz liegt unter der Ausgabefrequenz des Küchenradios. Ein aktuelleres Beispiel ist der Handylautsprecher, dieser ist weitverbreitet und klanglich ebenfalls eingeschränkt. Damit die Konsumenten der Musik den Klang der Bassgitarre auch auf einfachen Lautsprechern wahrnehmen können, nutzt man den Effekt der Sättigung bzw. Verzerrung. (Senior, 2011) Gerade bei Tiefbässen sind Verzerrungen relevant, um diese auf kleinen Lautsprechern hörbar zu machen. (Owsinski, 2014) Die Bassgitarre wird dementsprechend verzerrt, um den Frequenzbereich zu manipulieren und diese auf allen Lautsprechern hörbar zu machen und im Mix zu platzieren. Durch den Effekt der Verzerrung werden harmonische Obertöne erzeugt. Die Obertöne beziehen sich auf die Frequenzen des eingegebenen Signals, so wird nur die Klangfarbe verändert, dies bedeutet, dass die musikalische Funktion erhalten bleibt. (Connaghan, 2022)

4.1 Verzerrung und die Entstehung von Obertönen

Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten der Verzerrung, die relevanten für diesen Themenbereich werden aufgezählt. Eine weitverbreitete Methode ist die Clipping-Verzerrung, diese entsteht, wenn der maximale Pegel überschritten wird. Die Audio-Signalspitzen werden abgeschnitten, dies führt zu einem als nicht positiv gewerteten Klang. Ein weiterer Verzerrungstyp ist die Übersteuerungsverzerrung, diese wird auch Overdrive genannt. Dieser Effekt wird hauptsächlich mit E-Gitarren aus dem Metal- und Rock-Bereich in Verbindung gebracht. Es lässt sich festhalten, dass sich die Clipping-Verzerrung auf den Pegel bezieht und die Übersteuerungsverzerrung sich auf die Frequenzen beziehen. (Connaghan, 2022) Ein typisches Beispiel für die digitale Verzerrung ist der Bitcrusher, dieser Effekt und seine Verzerrung entsteht durch die Reduzierung von Bits. (Könemann, 2017) Die einfachste Form der Verzerrung ist die Sättigung, diese ist eine Verzerrung mit einem geringen Intensitätsgrad. Die Sättigung bietet sich an, um das Signal zu färben. Dieser Effekt wird genutzt, um das Audio-Signal vielschichtiger zu gestalten. Diese Klangeigenschaft kann durch digitale Plug-Ins emuliert werden. (Connaghan, 2022) In dieser Studienarbeit bezieht sich der Autor hauptsächlich auf die analoge Verzerrung. Diese Art der Verzerrung entsteht durch die Bauelemente der Röhrenverstärker, oder die der Transistoren bzw. nichtlinearen Halbleiter. (Dickreiter, Dittel, Hoeg, & Wöhr, 2014) Diese Arten der Verzerrungen lassen sich allerdings auch digital emulieren. (Savage, 2014) In diesem Fall beziehen wir uns auf den Neve 1073, der mit Transistoren arbeitet. Durch die Verstärkung mit einem Transistor entstehen durch die Sättigung harmonische Obertöne. (Baarß, kein Datum) Jedes Audiosignal besitzt einen Grundton, als Beispiel verwendet der Autor eine Instrumentaufnahme. Der Grundton ist die Hauptfrequenz des Audiosignals und der tiefste Ton, den wir von diesem wahrnehmen. Die Instrumentaufnahme bietet neben dem Grundton bereits Obertöne. Um das Prinzip der Obertöne zu erläutern, folgt ein Beispiel. Wenn der Grundton eines Instruments bei 100Hz liegt, würde der erste Oberton bei 200Hz liegen, der dritte bei 300Hz usw. (Könemann, 2020) Wenn die Gesangsaufnahme durch den Neve 1073 verzerrt wird, entstehen durch die nichtlinearen Eigenschaften des Neve 1073 neue Frequenzen. (Universal Audio Inc, kein Datum) Diese Frequenzen sind Obertöne. Diese Obertöne werden der eingehenden Gesangsaufnahme hinzugefügt, dies führt zu einer Klangveränderung. (Henning, 2017) Die Obertöne tragen zu einem volleren, ausbalancierteren Klang bei, dies ist der Grund, warum diese als subjektiv warm eingestuft werden. (Meinlschmidt, 2022) Es lässt sich feststellen, dass Obertöne und deren Klangeigenschaften von der Bauweise und der Verstärkungsart abhängen. Dies ist ein relevanter Effekt in der Musikbranche, der von Audio-Engineers, Mastering-Engineers und Musikschaaffenden genutzt wird. (Heinz, 2023)

4.2 Darum sind Verzerrung und Obertöne so wichtig

Obertöne und Verzerrung sind in der Musik weit verbreitet und bieten vielen Musikschaftern die Möglichkeit, ihren künstlerischen Anspruch an der Musik gerecht zu werden. Es gibt Musikschafter und Bands, die ihre Musik auf derartige Effekte stützen. Umsetzung und die Schaffung der musikalischen Atmosphäre wäre also ohne diese Effekte nicht möglich. Besonders in Radio-Songs fällt gerade in den sogenannten Bridges auf, dass der Verzerrungsanteil hörbar ist. Ein Beispiel dafür wäre der Song *Dear Darlin* von *Olly Murs*. Musikschafter nutzen den Effekt, um Abwechslungen in verschiedenen Stellen in einem Song zu schaffen. Eine weitere relevante Funktion der Sättigung und Verzerrung ist es, dass durch die entstandenen Obertöne die einzelnen Songelemente miteinander verschmelzen, früher wurde dies automatisch durch Bandmaschinen erzeugt. Da die Digitaltechnik keine Obertöne zusätzlich generiert und dadurch zwar eine hohe Qualität bietet, aber steril klingt, wird die Entstehung von Obertönen durch z.B. virtuelle Bandmaschinen nachgebildet. (Sandmann, 2001) Dieser Effekt der Sättigung wird nicht nur für Stimmen verwendet, sondern auch für Instrumentalspuren, wie z.B. der Kick-Drum und der Hi-Hat. (Kaiser, 2016) Es gibt aber ebenfalls Beispiele im Bereich der Gitarrenverstärker, der *Orange Crush 35RT* ist ein Gitarrenverstärker der unter Musikschaftern populär ist, dieser Verstärker arbeitet auf Transistoren-Basis, der Hauptklang wird als klar beschrieben und der *Crush 35RT* wird als *King of Clean* betitelt. Allerdings bietet der *Orange Crush 35RT* die Möglichkeit, das Signal zu verzerren. Obwohl der Klang des Transistors und die einhergehende Sättigung nicht so präsent wie in den anderen Beispielen ist, so ist dieser dennoch einzigartig. (Mildenberger, 2015) Eine Möglichkeit, um einen wahrnehmbaren Effekt der Sättigung zu erzielen, wäre der *Neve 1073SPX*. (Klostermann, 2018)

5 Nutzung des Neve 1073SPX

Die Nutzung des Neve 1073SPX ist vielschichtig, grundsätzlich gibt es zwei Hauptanwendungen. Ursprünglich wurde das Gerät für die Mikrofonvorverstärkung entwickelt und somit in die Gesangsaufnahmekette eingebracht. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, analoge Verzerrung direkt zu Anfang dem Signal zuzuführen. (Recording-Blog, 2022) Die Funktion ist heute noch umsetzbar, allerdings wird ein Audio-Interface oder A/D (Analog/Digital) D/A (Digital/Analog) Wandler mit USB (Universal Serial Bus) Einbindung benötigt. So kann der Mikrofonvorverstärker auch in der digitalen Musikproduktion genutzt werden. (Schmid, 30) Alternativ besteht die Möglichkeit, Geräte als externe Effekte in die DAW (Digital Audio Workstation) einzubinden. (Mavridis, 2021) Dies ist durch die Line-Eingänge auch mit dem Neve 1073 möglich. (Klostermann, 2018) Dies ist im Zeitalter der digitalen Musikproduktion eine relevante Funktion. Dadurch, dass die Aufträge und Audio-Bearbeitung über das Internet stattfinden, besteht die Möglichkeit, Aufnahmen, die nicht im Studio vor Ort aufgenommen worden sind, nachträglich bearbeiten zu können. (Kaiser, 2020) In diesem Beispiel könnte die Audiospur mit dem Neve 1073SPX bearbeitet werden. Da es sich um eine Bearbeitung mit einem analogen Gerät handelt, erfolgt dieser Vorgang in Echtzeit. Dieser ist zeitintensiv, bietet dafür allerdings eine geschätzte Klangästhetik unter Musikschaffenden. (Wegerle, 2022) Die Nutzbarkeit des Neve 1073SPX ist vielfältig, er kann eingesetzt werden für E-Gitarre und Bass Gitarre. (Klostermann, 2018) Grundsätzlich eignet sich die Mikrofonvorverstärkereinheit und EQ-Einheit für jegliche Art von Signalen. (Mavridis, 2020)

Abbildung 5 Mikrofon-Eingang des Neve 1073SPX, Quelle: Eigene Illustration

5.1 Analogvariante des Neve 1073SPX

Die Analogvariante des Neve 1073SPX ist weitverbreitet und gehört zu dem Industriestandard, ähnlich dem Neumann U87. (Mavridis, 2017) Die Bedienung ist simpel und effektiv. Unter Musikschaaffenden wird dieser Mikrofonvorverstärker aufgrund der Klangästhetik und seiner vielfältigen Einsatzzwecke geschätzt. Die Einbindung als externer Effekt ist essentieller Bestandteil für Audio-Engineers. (Klostermann, 2018) Der Vorteil des analogen Neve 1073SPX ist das haptische Arbeiten und die Klangeigenschaften durch die Marinair Transformatoren. (AMS Neve Ltd, n.d.) Der Nachteil des Neve 1073SPX ist die nicht vorhandene Recall Funktion. Um dieses Problem auszuhebeln, helfen Notizen oder Studio-Dokumentations-Software wie Session Recall. (Schmahl, 2022)

Abbildung 6 Die LED-Anzeige des Neve 1073SPX, Quelle: Eigene Illustration

5.2 Digitale Emulation des Neve 1073

Digitale Emulationen des Neve 1073 sind weitverbreitet und von verschiedensten Herstellern erhältlich. Es gibt Varianten, die kostenintensiv sind und es gibt Varianten, die kostenfrei sind. Einer der bekanntesten Varianten ist die von UAD (Universal Audio). Eine weitere Variante ist der Waves Scheps 73, dieser ist ebenfalls weit verbreitet. Die Neve 1073 Emulation bietet, wie das Original, eine EQ-Einheit. (Hahn, 2023) Andrew Scheps ist ein Mischtonmeister, der seit den 1980er Jahren Musik bearbeitet. Scheps hat im Punkerpad West Studio mit einem Neve electronics BCM-10 Mischpult gearbeitet, dieser inkludierte zehn Mikrofonvorverstärker-Einheiten des Neve 1073. Dies nutzte Scheps als Referenz, um den Scheps 73 mit der Waves Audio Limited zu entwickeln. (Levine, 2016) Die Bedienung der EQ-Einheit und des Gain-Reglers ist identisch zu dem original Neve 1073. (Hahn, 2023) Eine weitere Emulation des Neve 1073 ist der Arturia 1973, dieser wurde bereits direkt verglichen mit dem Neve 1073SPX. Der Test zeigt auf, dass der originale Neve 1073SPX schöner auf Dynamik reagiert und *ausgewogener klingt*. (Eberz, 2018) Dies liegt an der Baubeschaffenheit des Gerätes und an den patentierten Marinair Transformatoren. (AMS Neve Ltd, n.d.)

Abbildung 7 Der Arturia 1973-Pre mit seinen Funktionen, Quelle: <https://www.bonedo.de/artikel/arturia-3-preamps-und-3-filters-arturia-3-preamps-youll-actually-use-test/>

6 Conclusio

Das Ziel der Studienarbeit war es, die Funktionen und klanglichen Effekte in Bezug auf die Generierung von harmonischen Obertönen zu beleuchten. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Bedienung des Neve 1073 simpel und effektiv ist. Die Erzeugung von harmonischen Obertönen und analoger Verzerrung ist in der heutigen Produktion relevant und bietet eine Möglichkeit zur Abwechslung innerhalb musikalischer Werke. Die damit einhergehende Klangästhetik wird bei Audio-Engineers, Mastering-Engineers, Muskschaffenden und Hörenden als positiv gewertet. In der heutigen Zeit, in der die Musik überwiegend digital produziert wird, wird der durch diese Arbeitsweisen erzeugte Klang zwar als klar und transparent, jedoch als unnatürlich empfunden. Der Neve 1073SPX bietet eine Lösung für dieses Problem, denn durch die Bauweise und den integrierten Marinair Transformatoren wird analoge Verzerrung generiert. Diese ist wiederum dafür zuständig, dass harmonische Obertöne entstehen. Die entstandenen Obertöne sorgen dafür, dass die bearbeiteten Audio-Signale als warm gewertet werden und sich besser in den Mix integrieren lassen. Durch die Weiterentwicklung der digitalen Musikproduktion erschienen auch digitale Emulationen des Neve 1073. Die digitale Emulation des Neve 1073, der Arturia 1973, bietet ähnliche Möglichkeiten wie das Original, allerdings mit klanglichen Einbußen. Der Autor bewertet die Hardwarelösung aufgrund der Klangeigenschaften und Funktionen als bessere Lösung. Der Neve 1073 wird seit den 1970er Jahren produziert und ist seitdem weit verbreitet unter Muskschaffenden. Es lässt sich aus den gewonnenen Erkenntnissen ableiten, dass der Neve 1073 ein relevantes Werkzeug ist, das durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die speziellen Klangeigenschaften weiterhin ein Industriestandard ist und bleibt.

6 Literaturverzeichnis

- AMS Neve Ltd. (n.d.). *About Marinai*. Retrieved Dezember 18, 2023, from <https://www.ams-neve.com>: <https://www.ams-neve.com/about-marinair/>
- AMS Neve Ltd. (n.d.). *History of Neve1073*. Retrieved Dezember 18, 2023, from <https://www.ams-neve.com>: <https://www.ams-neve.com/soles/history-of-1073/>
- Baarß, F. (kein Datum). *Was bedeutet Clipping?* Abgerufen am 20. Dezember 2023 von www.delemaer.de: <https://www.delamar.de/faq/clipping-31684/>
- Ballou, G. (2008). *Handbook for Sound Engineers*. Burlington: Elsevier Inc.
- Bauer, A. (26. Juni 2020). *Ams Neve 1073 OPX*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von www.amazona.de: <https://www.amazona.de/test-ams-neve-1073-opx-8-kanal-mikrofonvorverstaerker/>
- Bieger, H. (20. April 2013). *AMS Neve 1073LB und 88RLB Test*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/ams-neve-1073lb-und-88rlb-test/>
- Bieger, H. (20. April 2013). *AMS NEve 1073LBEQ Test*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von <https://www.bonedo.de/artikel/ams-neve-1073lbeq-test/>
- Clark, R. (2011). *mixing, recording, and producing techniques of the pros*. Boston: Course Technology, a part of Cengage Learning.
- Connaghan, T. (4. Juni 2022). *Was ist Verzerrung in der Musik: Ein Leitfaden für Einsteiger*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von emastered.com: <https://emastered.com/de/blog/what-is-distortion-in-music>
- Dickreiter, M., Dittel, V., Hoeg, W., & Wöhr, M. (2014). *Handbuch der Tonstudioteknik*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Dittmar, T. (2012). *Audio Engineering 101*. Burlington: Elsevier Inc.
- Dittmar, T. (2018). *Audio Engineering 101 A Beginners Guide To Music Production*. New York: Routledge.
- Eberz, A. (26. Juni 2018). *Arturia 3 Preamps und 3 Filters Arturia 3 Preamps You'll Actually Use Test*. Abgerufen am 23. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/arturia-3-preamps-und-3-filters-arturia-3-preamps-youll-actually-use-test/2/>
- Hahn, M. (2023, September 26). *Best Neve 1073 Plugin*. Retrieved Dezember 15, 2023, from <https://blog.landr.com/>: <https://blog.landr.com/best-neve-1073-plugin/>
- Heinz, H. (22. November 2023). *Wie klingen Röhren-, Transistor- oder Class D-Endstufen mit Amp-Modelern?* Abgerufen am 20. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/wie-klingen-roehren-transistor-oder-class-d-endstufen-mit-amp-modelern/>

- Henning, G. (30. November 2017). *Rupert Neve Designs 535 Test*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/rupert-neve-designs-535-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/rupert-neve-designs-535-test/>
- Hoffmann, J. (1. mai 2023). *Ams Neve 1073N*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von [www.amazona.de](https://www.amazona.de/test-ams-neve-1073n-1-kanal-mikrofonvorverstaerker/#:~:text=Rein%20technisch%20sieht%20der%20Neve,mit%20mindestens%20%2D83%20dBu%20angegeben.): <https://www.amazona.de/test-ams-neve-1073n-1-kanal-mikrofonvorverstaerker/#:~:text=Rein%20technisch%20sieht%20der%20Neve,mit%20mindestens%20%2D83%20dBu%20angegeben.>
- Horn, M. (2012). *Audio-Mastering-Guide*. Deutschland: Arrange Projektstudio.
- Inglis, S. (21. April 2015). *Lohnt es sich, teure Mic-Preamps zu kaufen?* Abgerufen am 18. Dezember 2023 von [https://www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/praxis-lohnen-sich-teure-mic-preamps/#:~:text=Die%20Aufgabe%20eines%20Preamps%20ist,Equipment%20weiter%20bearbeitet%20werden%20kann.): <https://www.bonedo.de/artikel/praxis-lohnen-sich-teure-mic-preamps/#:~:text=Die%20Aufgabe%20eines%20Preamps%20ist,Equipment%20weiter%20bearbeitet%20werden%20kann.>
- Kaiser, C. (14. November 2016). *21 legendäre Tonstudios, die Recording-Fans kennen sollten Teil 1*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/21-legendaere-tonstudios-die-recording-fans-kennen-sollten-teil-1/): <https://www.bonedo.de/artikel/21-legendaere-tonstudios-die-recording-fans-kennen-sollten-teil-1/>
- Kaiser, C. (21. Juni 2016). *5 Verzerrungs Tipps*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/5-verzerrungs-tipps-fuer-einen-spannenderen-mix-sound/): <https://www.bonedo.de/artikel/5-verzerrungs-tipps-fuer-einen-spannenderen-mix-sound/>
- Kaiser, C. (16. März 2020). *Online-Mixing- und -Mastering: Anbieter-Vergleich 2020*. Abgerufen am 23. Dezember 2023 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/online-mixing-und-mastering-anbieter-vergleich-2019/): <https://www.bonedo.de/artikel/online-mixing-und-mastering-anbieter-vergleich-2019/>
- Klostermann, F. (13. Juni 2018). *AMS Neve 1073SPX Test*. Abgerufen am 15. Dezember 2023 von [https://www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/ams-neve-1073spx-mono-preamp-eq-test/): <https://www.bonedo.de/artikel/ams-neve-1073spx-mono-preamp-eq-test/>
- Klostermann, F. (23. Februar 2023). *Neve 88M Test*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von [www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/neve-88m-test/3/): <https://www.bonedo.de/artikel/neve-88m-test/3/>
- Könemann, P. (22. November 2017). *Workshop: Gesang verzerren*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von [https://www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/workshop-verzerrung-von-gesangsspuren/): <https://www.bonedo.de/artikel/workshop-verzerrung-von-gesangsspuren/>
- Könemann, P. (25. Februar 2020). *EQ-Frequenzen und Frequenzbereiche von Instrumenten*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von [https://www.bonedo.de](https://www.bonedo.de/artikel/eq-frequenzen-und-frequenzbereiche-von-instrumenten/): <https://www.bonedo.de/artikel/eq-frequenzen-und-frequenzbereiche-von-instrumenten/>

- Levine, M. (2016, Mai 9). *Andrew Sheps interview EQ Scheps 73*. Retrieved Dezember 15, 2023, from <https://en.audiofanzine.com>: <https://en.audiofanzine.com/sound-technique/editorial/articles/mixing-in-parallel-part-2.html>
- Mavridis, N. (8. September 2017). *Neumann U 87 Ai Test*. Abgerufen am 15. Dezember 2023 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/neumann-u-87-ai-test/>
- Mavridis, N. (29. Oktober 2019). *Studiostandards: Mic-Preamps*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/studiostandards-mic-preamps/>
- Mavridis, N. (18. Dezember 2020). *How to: Neve 1073 Preamp und EQ bedienen*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/how-to-neve-1073-preamp-und-eq-bedienen/>
- Mavridis, N. (9. März 2021). *Audio-Effekte richtig einsetzen*. Abgerufen am 23. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/audio-effekte-richtig-einsetzen/>
- Meggers, C. (5. März 2023). *KLINGT ANALOG BESSER ALS DIGITAL?* Abgerufen am 18. Dezember 2023 von <https://www.amazona.de/>: <https://www.amazona.de/klingt-analog-besser-als-digital-antworten-fuer-gitaristen/>
- Meinlschmidt, T. (28. Dezember 2022). *Die optimale Effekt-Reihenfolge*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/die-optimale-effekt-reihenfolge-workshop-bass-effekte/>
- Metzen, G. (02. Februar 2012). *Basics – Studiomikrofone*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/basics-studiomikrofone/2/>
- Mildenberger, R. (30. Januar 2015). *Orange Crush 35RT Test*. Abgerufen am 22. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/orange-crush-35rt-test/>
- Owsinski, B. (2014). *The Mixing-Engineers Handbook*. Boston: Course Technology, a part of Cengage Learning.
- Recording-Blog. (5. Mai 2022). Ganz einfach: MIC-PreAmp richtig anschließen | Abmischen Tutorial | Recording-Blog MP133. (Youtube, Hrsg.) Deutschland, Deutschland. Abgerufen am 23. Dezember 2023 von [neumann.com: https://www.youtube.com/watch?v=vTMLaGhJV_o](https://www.youtube.com/watch?v=vTMLaGhJV_o)
- Sandmann, T. (2001). *Effekte & Dynamics*. Bergkirchen: PPV Presse Project Verlags GmbH.
- Savage, S. (2014). *Mixing and Mastering in The Box*. Oxford: Oxford University Press.

- Schmahl, M. (26. August 2022). *Session Recall*. Abgerufen am 15. Dezember 2023 von <https://www.gearnews.de>: <https://www.gearnews.de/tipp-session-recall-software-speichert-outboard-und-synthesizer-einstellungen/>
- Schmid, J.-H. (30. Oktober 30). *Workshop: Audio-Interface anschließen: So geht's*. Abgerufen am 23. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/workshop-audio-interface-anschliessen-so-gehts/>
- Schweitzer, M. (kein Datum). *6 Dinge, die Du über Mikrofonvorverstärker und Preamps wissen solltest*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von www.delemar.de: <https://www.delamar.de/mikrofon/6-dinge-die-du-ueber-mikrofonvorverstaerker-und-preamps-wissen-solltest-8325/>
- Senior, M. (2011). *Mixing Secrets for the Small Studio*. Burlington: Elesevier .
- Steinwachs, M. (24. Juni 2022). *AMS NEVE 1073 DPX*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von www.bonedo.de: <https://www.amazona.de/test-ams-neve-1073-dpx-2-kanal-mikrofonvorverstaerker/>
- TEACHES, T. (2023, Juli 12). Instant Arrangement Hack: Printing Audio. America, USA. Retrieved Dezember 20, 2023, from https://www.youtube.com/watch?v=E_n4JXDOfQE
- Thoma, F. (11. Juli 2022). *Neve 1073 Mikrofonvorverstärker Klone und Nachbauten*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von amazona.de: <https://www.bonedo.de/artikel/ams-neve-1073lbeq-test/>
- Tschernuth, R. (13. August 2018). *AMS Neve 1073 Dpa*. Abgerufen am 18. Dezember 2023 von amazona.de: <https://www.amazona.de/test-ams-neve-1073dpa/>
- Universal Audio Inc. (kein Datum). *Der authentische Neve Preamp-Sound direkt griffbereit*. Abgerufen am 20. Dezember 2023 von <https://www.uaudio.de>: <https://www.uaudio.de/uad-plugins/unison/neve-preamp.html>
- Waldecker, D. (2022). *Mit Adorno im Tonstudio*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Wegerle, A. (1. Dezember 2022). *Plugins vs. Hardware: Warum Software besser ist, als du denkst*. Abgerufen am 23. Dezember 2023 von blog.landr.com: <https://blog.landr.com/de/plugins-vs-hardware/>

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
A/D	Analog/Digital
D/A	Digital/Analog
DAW	Digital Audio Workstation
dB	Dezibel
EQ	Equalizer
Hz	Hertz
Khz	Kilohertz
USB	Universal Serial Bus

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Der Neve 1073SPX mit seinen Funktionen, Quelle: Eigene Illustration	7
Abbildung 2 ausgebauter Marinair Transformator, Quelle: https://www.ams-neve.com/about-marinair/	8
Abbildung 3 Die EQ-Einheit und der Gain Regler des Neve 1073SPX, Quelle: Eigene Illustration	10
Abbildung 4 Die Ein und Ausgänge des Neve 1073SPX, Quelle: Eigene Illustration.....	10
Abbildung 5 Mikrofon-Eingang des Neve 1073SPX, Quelle: Eigene Illustration	15
Abbildung 6 Die LED-Anzeige des Neve 1073SPX, Quelle: Eigene Illustration.....	16
Abbildung 7 Der Arturia 1973-Pre mit seinen Funktionen, Quelle: https://www.bonedo.de/artikel/arturia-3-preamps-und-3-filters-arturia-3-preamps-youll-actually-use-test/	17